

QADIMGI TURKIY MIFOLOGIK OBRAZLAR

Husanova Dildora Nasriddinovna

dildorahusanova1798@gmail.com

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17985339>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 18-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

mif, mifologik obrazlar, turkiy mifologiya, "Avesto", xalq og'zaki ijodi, zardo'shtiylik, shomoniylik, matriarxat.

ABSTRACT

Ushbu maqolada qadimgi turkiy xalqlardagi ayrim mifologik obrazlar va ular yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar keltirib o'tilgan. Shuningdek, islom davri kirib kelmasdan oldingi va undan keyingi davrdagi mifologik obrazlar va ularning kelib chiqishi tarixi yoritilgan.

Qadimgi turkiy mifologiya qadimgi davrdagi qimmatli adabiy yodgorliklarimizdan hisoblanadi. Turkiy mifologiya o'ziga xos mifologik obraz va personajlar tizimiga ega va ularning har biri og'zaki ijodda muayyan badiiy vazifa bajaradi. Mifologik obrazlarni xalq og'zaki badiiy ijodiyoti, yozma adabiyot va san'at asarlarida ko'rishimiz mumkin. Mifik tasavvurlar asosida kelib chiqqan bunday obrazlar xalq xayoloti va voqelikni fantastik talqin qilish an'anasining mevasidir. Mifologik obrazlar ibtidoiy badiiy uydirma-fantaziya mahsuli bo'lib, koinot, tabiat va jamiyatdagi turli-tuman hodisalar, qadimgi odam tasavvurida mavjud bo'lgan g'ayrioddiy kuchlarning kelib chiqish sabablarini izohlashga xizmat qilgan. Badiiy tafakkur shakllangach, qadimgi mifologiyaning tarkibiy qismi sanalgan bunday obrazlar adabiyot va san'atga ko'chgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Mifologik syujetlar va obrazlarning yozma adabiyotga ta'siri masalasi N.Mallayev, M.Saidov, O.Madayev, T.Xo'jayev, M.Narziqulovalarning tadqiqotlarida tahlilga tortilgan. M.Jo'rayevning tadqiqotlarida mif va mifologiya, "Avesto" mifologiyasi, qadimgi turkiy mifologiya, o'zbek folkloridagi mifologik obrazlarga doir fikrlar bayon etilgan. M.Jo'rayev va Sh.Shomusarovning qiyosiy mifshunoslikka oid tadqiqotlarida arab mifologiyasi va asotirlari tizimining o'zbek folkloriga ta'siri masalalari tahlil qilingan. "Avesto"ning o'zbek tiliga tarjima qilinishi natijasida ko'plab tadqiqotlar yuzaga keldi. Tadqiqotlar orasida T.Mirzayev, M.Jo'rayev, M.Eshmurodovning "Avesto" mifologiyasi va uning o'zbek folkloridagi talqinlarini yoritishga qaratilgan izlanishlari alohida o'rin tutadi. Bundan tashqari, T.Haydarov, J.Eshonqulov, O.Qayumovlarning o'zbek folklorining arxaik qatlamini tashkil etgan mifologiyaning o'ziga xos xususiyatlari, mifologik obrazlarning genezisi va epik janrlardagi badiiy talqiniga bag'ishlangan nomzodlik dissertastiyalari himoya qilingan.

Muhokama va natijalar

Qadimgi turkiy mifologik obrazlar haqida to'xtalar ekanmiz turkiylarning islomgacha va islom dini kirib kelgandan keyingi davrlaridagi mifologik obrazlarini sanab o'tishimiz mumkin. Shu sababli bunday obrazlar ko'pligidan kelib chiqib ularning ba'zilariga to'xtalib

o'tamiz. Xususan, "Avesto"dagi mifologik obrazlar o'zbek xalq og'zaki ijodi taraqqiyotiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatgan. Buni o'zbek xalq og'zaki ijodida mavjud ayrim obrazlarning tug'ilishi zardo'shtiylik bilan bog'langanligi misolida ko'rish mumkin. Jumladan, xalqimiz orasida Jumard qassob, Gavomard deb ataluvchi va ayrim joylarda qassoblarning piri sifatida e'tirof etiluvchi mifologik personaj bilan bog'liq tasavvurlarning qadimiy asoslari ham bevosita "Avesto"dagi ilk foni odam - **Gaya Martan** obraziga borib taqaladi. Gaya Martan zardo'shtiylikda yer yuzida yashagan birinchi odam sifatida tasavvur qilingan. Ibtido haqidagi mifning "Rivayat" va "Shayast na-Shayast" kabi pahlaviy manbalaridagi talqiniga ko'ra, Ormazd dastlab butun olamni o'zining vujudiga jo etgan. U o'z kallasidan osmonni, oyog'idan zaminni, ko'z yoshlaridan suvni, sochlaridan o'simliklarni, o'zining ilohiy ongidan olovni, qo'ldan esa birinchi Buqani yaratgan. Uch ming yil davomida Gaya Martan faqat ezgu ishlar bilan mashg'ul bo'lgan, ya'ni yer haydab, buqani parvarish qilgan. Buni ko'rib turgan Axuramazda ranjigan, chunki birinchi odam bilan ilk buqaning umri boqiy emas edi. Qachonlardir zamin uzra yovuzlik kuchlari xuruj qilishini, Gaya Martanning naslidan tarqaydigan odamzotni duruj va devlar bilan bo'ladigan og'ir janglar kutayotganligini, qurg'oqchilik, sovuq, qishning ayozli izg'irinlari bo'lishini Axuramazda yaxshi bilgan. Ammo Gaya Martan ham, buqa ham o'zlarining bu dunyoda foni ekanliklaridan bexabar bo'lishgan. Zardo'shtiylik mifologiyasi talqinicha, Gaya Martan jon berar ekan, chap tomonga yonboshlab yotgan va shunda uning urug'i yerga to'kilgan. Oradan qirq yil o'tgach, ikkita o'simlik ko'karib chiqib, bir-biriga tirmashib o'sib, ayol bilan erkakka aylangan. Shu tariqa yer yuzida insoniyat paydo bo'lgan. K.V.Trever bu obrazning arxaik shakli, ya'ni Gavomard-"Buqa-odam" ajdodlarimizning totemistik inonchlari asosida kelib chiqqan deb hisoblaydi. Zaminda birinchi odam va uning hamrohi hisoblangan ilk buqaning yaratilishi hamda qo'sh surib, dehqonchilik qilish udumining urf bo'lishi to'g'risidagi afsonalar zahirida hosildorlik kulti va totemistik qarashlar yotadi. Afsonalarga ko'ra, birinchi marta mol so'yib, odamlarni go'sht yeyishga o'rgatgan kishi **Jumard qassob** bo'lib, Xo'jayli shahridan Ko'hna Urganchga qarab ketadigan yo'l bo'yidagi Mizdakxon qabristonining o'rtasidagi tepalik ana shu mifologik homiy kulti bilan bog'lanadi. Etnograf Yu.V.Knozorov tomonidan o'tgan asrning 40-yillarida yozib olingan afsonaga ko'ra, bu tepalikka Jumard qassob degan kishi dafn etilgan. U juda saxiy, qo'li ochiq kishi bo'lib, odamlarga tekinga go'sht ulashib chiqar ekan. Mahalliy aholi orasida mavjud bo'lgan e'tiqodiy inonchlarga qaraganda, Jumard qassob tepaligi mollarni turli kasalliklardan xalos qiladigan va ularni qirilib ketishdan saqlaydigan mo'tabar joy hisoblangan. 1987 yilda Jumard qassob tepaligida arxeologik qazuv ishlari o'tkazildi. Natijada qadimda bu yer zardo'shtiylik udumlari bo'yicha dafn marosimlari o'tkaziladigan joy vazifasini bajarganligi aniqlandi.¹ Shuningdek, "Avesto"da Nohit – obodonlik va farovonlik xudosi, Humo – baxt va davlat xudosi, Anaxita va Xubbi – suv xudosi, Mirrix – urush va g'alaba xudosi sifatida talqin etilgan. Kayumars, Yima (Jamshid), Gershasp odamlarga ezgulik baxsh etuvchi mifologik obrazlar sifatida ko'rsatilgan. Bushasta nomli dev dangasalik, Asha haqiqat timsolida tasvirlangan.

Turkiy xalqlar o'rtasida yomg'ir chaqirish bilan bog'liq turli marosimlar o'tkazilgan. Ulardan biri "Sust xotin" marosimidir. Uning kelib chiqishi "Tisht, ya'ni **Tishtar** obrazidan kelib chiqqan. Xalq orasida asrlar o'tishi davomida "Sust" nomi bilan o'zgargan. Qurg'oqchilik kelgan yillarida odamlar Tishtar – yomg'ir tangrisidan yordam so'raganlar. Bu marosim o'ziga xos ko'rinishda o'tkazilgan: ayollar to'planishib, odam shaklidagi qo'g'irchoqqa kampirning ko'ylagini kiygizishib, "Sust xotin" qo'shig'ini aytib, qo'ni-qo'shnilarinikiga kirishgan. Uy egalari qo'g'irchoqqa suv sepishgan, "Sust xotin" qo'shig'ini aytganlarga sadaqa berishgan. Xuddi shunday obrazlarda biri **Xubbi** obrazidir. Juda qadim zamonlarda Faruddin va hatto

¹ .M. Jo'rayev, D. O'rayeva. O'zbek mifologiyasi. Toshkent. 2019. –474b

Jamshid zamonasidan burun Amudaryoda Xubbi degan bir yigit bo'lgan ekan. Xubbi Amudaryoda baliq tutib yer ekan va u yerda yetti yuz yil yashabdi. Daryoni qo'riqlabdi, hatto yomon ruh, hattoki chivin ham daryoga yaqin yo'lashga botina olmabdi. Xalq esa suvga egalik qilib, baxtli yashar ekan. Biroq Jamshid zamonasiga kelib Xubbi g'oyib bo'libdi. Kishilar uni osmon suvlarining hukmroni bo'lgan qiz o'g'irlab ketgan deb faraz qilibdilar. Xubbi g'oyib bo'lganidan keyin Amudaryoga uning onasi kelibdi. U birinchi bo'lib qayiq yasabdi, kishilarni qayiqda suzish va dushmanga qarshi suvda jang qilishga o'rgatibdi. Biroq kunlardan bir kun Xubbining onasi ham g'oyib bo'libdi. Lekin kishilar Xubbi va uning onasini unutmabdilar.²Shu sababdan Xubbi obrazini og'zaki ijod namunalarida ko'plab uchratamiz.

Xizr obrazi nafaqat o'zbek, balki turkiy xalqlar folklorining eng qadimgi mifik personajlaridan biri sanaladi. "Xizr" so'zi arab tilidagi "Xazara" ("doimiy yashillik") so'zidan kelib chiqqan. K. Imomov Xizr obrazining genetik asoslari va kelib chiqish tarixi, ya'ni mifologik sub'ektdan poetik obraz darajasiga o'sib o'tganligi, Xizr obrazining shakllanishida yaratuvchi qahramonning ta'siri kuchli bo'lib, bu obraz "mazmunida qabila jamoasi manfaatlarini ko'zlovchi ideal boshliq aks etgan". Shuning uchun o'zbek xalq afsonalarida Xizr ideal qahramon sifatida badiiy talqin qilinishini, o'lim bilmas, zarb o'tmas, o'tda yonmas xususiyatda tasvirlanishini, unga xos bu xususiyat esa diniy mo'jiza emas, balki magik xususiyat ekanligini, shu sababli u bordan yo'q bo'lib, yo'qdan bor bo'lishini, goh odam, goh jonivor, goh biror buyum shaklida paydo bo'lib, qahramonning ezgulik yo'lida g'alaba qozonishiga ko'mak berishini qayd etadi. B. Sarimsoqov kinnachilikning pirlaridan biri Xizr bo'lib, islomga qadar juda ko'p turkiy xalqlar unga sig'inganlar deydi. Xizr bilan bog'liq o'zbek xalq afsonalarida bu mifologik personaj boshiga mushkul savdo tushgan kishilarga homiylik qiluvchi afsonaviy xalokkor, dono va zukko maslahatchi, boqiy hayot suvini topib ichganligi uchun abadiy barhayotlikka erishgan afsonaviy qahramon, shifobaxsh chashmalar ko'zini ochgan g'ayrioddiy shaxs, cho'l va sahrolarda g'oyibdan paydo bo'lib, qiyin ahvolda qolgan yo'lovchilarga ko'mak beruvchi ezgulik timsoli sifatida namoyon bo'ladi.

Professor X.G. Ko'ro'g'li xalq og'zaki ijodida bir ko'zli odamsimon maxluqlar obraz tadqiqiga bag'ishlangan maqolasida Ural va Qofqaz tog'lari, Sibir va Qozog'iston cho'llarida yashaydigan turkiy xalqlar o'rtasida bir ko'zli bahaybat maxluqlar haqida katta material to'plaganligini bayon etadi. Turkiy qabilalar o'rtasida **Tepako'z** – ko'zi manglayida bitganlar haqida afsonalar ko'pligining adabiy manbalari mavjud. Tepako'z qahramonlar obrazi qadimgi o'g'uz qabilalari o'rtasida yaratilgan. "Qo'rqut ota kitobi"ning VIII qo'shig'i "Bisot Tapa ko'zni qanday qilib o'ldirgani haqida" deb nomlanadi.³ Aruz dushman bilan qattiq jang qilgan paytda o'zi turadigan yurtdan butun qarindoshlari bilan ko'chib ketadi. Shunday to's to'polon paytda o'g'lini yo'qotib qo'yadi. Tapa ko'zni Aruzning cho'ponlari qo'ylar orasidan topishadi. Uning ko'rinishi odamga o'xshar, lekin bir ko'zli o'g'il bola edi. Aruz bir ko'zli bolani o'zi bilan uyiga olib ketadi, tarbiyalaydi. Tapa ko'z inson bolasi nimani yesa, shu bilan oziqlantiriladi. Tapa ko'z ulg'aygani sari xalqning tinchligini buza boshlaydi. Aruz Tapa ko'zni uydan quvib yuboradi. Tapa ko'z o'g'uzlar orasidan chiqib ketar ekan, katta tog'da makon quradi va o'tgan odamning yo'lini to'sib, qaroqchiga aylanadi. U o'g'uzlarning boshlig'idan har kuni 60 ta odamni yeyishni talab qiladi. Qo'rqut ota u bilan muzokaraga borib, unga odamlar o'rtasida tarbiyalanganini eslatib, ikkita odam va besh qo'y keltirishga kelishadi. Tapa ko'zga qarshi kurashga kelgan pahlavonlarning hammasi yem bo'lishgandi. Bu orada Bisot uzoq sayohatdan qaytib keladi. Jangda halok bo'lishini sezgan Tapa ko'z Bisotga yalinadi. Bisot uning boshini oladi va o'g'uzlarni yaxshilikni bilmay qonxo'rlik qilgan Tapa ko'z zulmidan qutqazadi.

² Abdurashid Abdurahmonov. Turkiy xalqlar og'zaki ijodi. Samarqand, 2006. (46-47-b)

³ B. O'gel. Turk mitolijisi. II Cilt, 1995. (65-66b)

Dev turkiy xalqlarining an'anaviy mifologik personajlaridan biri. O'zbek folklorida dev obrazining mifologik asoslari va badiiy talqini J.Eshonqulov tomonidan ertak va dostonlar syujeti misolida alohida maxsus o'rganilgan.⁴ U qadimgi turkiy lug'atda "dev" so'zining divini-tangri, iloh so'zining sinonimi sifatida berilganini aytadi va dev obrazi qadimgi turkiylarning kosmogonik qarashlari bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, turkiy xalqlarning kosmogonik qarashlarini o'zida aks ettiruvchi Ulgen, Erlikxon, Tiamat haqidagi miflardir. Bu miflarga ko'ra, koinot dastlab tuman va suvdan iborat bo'lib, chuchuk suv – Opsu, sho'r suv – Tiamat deb atalgan. Ular qo'shib, quruqlik, odamlar, tangrilar hisoblanmish devlarni yaratgan. Xususan, Erlikxon turli kasofatlarni yer ostidan yovuz ruhlar bo'lmish devlar, turli vahshiy hayvonlar orqali yer yuziga tarqatarkan. Turkiy xalqlarda devlar Oq dev, Qora dev, Qizil dev, Sariq dev, Ko'k dev va hokazo tarzida yetti xil rangda tasvir etilishida qadimgi insonlarning uch olam haqidagi qarashlari yotadi. Dev obrazining turli ranglarda bo'lishi aslida qadimgi turkiy shomonlik haqidagi tushuncha-tasavvurlar bilan bog'lanadi. Folklorida devlar ikki xil: homiy iloh va yovuz ruh vazifasida kuzatiladi. Ayniqsa "Avesto" da dev obrazi katta o'rin tutadi. Unda Axriman dev yovuz kuch sifatida talqin etilgan. Uning qatorida yana yalmog'iz va parilar ham yovuzlik tashuvchilar sifatida qatnashadi. Ajina, alvasti, dev, alamon singari maxluqsimon yovuz kuchlar borligiga ishonch hozirgi odamlar orasida ham uchraydi. Ular kimga duch kelsa, uning asab tizimini ishdan chiqarib, ruhiy kasallikka yo'liqtirishiga ishoniladi. Alvasti, pari kabi demonologik personajlar ko'proq antropomorf qiyofada tasvirlanadi. Biroq ular odamlarning ko'ziga turli ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkinligi ta'kidlanadi. Ishonchlarga ko'ra, alvasti erkaklarni bepusht qilishga, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni nobud etishga, ona ko'krigidagi sutni quritishga harakat qilarkan. Shuning uchun toza tuqqan xotinlar sutini alvastining zarari tegmasin, zarari o'ziga o'tsin deb, dastlabki haftada mushuk va kuchuk bolalariga sog'ib berishgan. Alvasti qirq kungacha uxlab, faqat bir kun ovqat izlab suv bo'yida (ariq, daryo, ko'l, hovuz, quduq yoqasida) paydo bo'lishi aytiladi. U odamlar ko'ziga yordamga muhtoj keksa ayol yoki yosh qiz qiyofasida, ba'zan qora it ko'rinishida uchraydi, deyiladi. Ajina Olloh bergan omonat jonga xiyonat qilib, o'z joniga qasd qilganlarning yer, tuproq qabul qilmagan, shamoldek sarsari kezib yuruvchi bezovta ruhi degan ishonch yuradi. Shuning uchun u ko'pincha kimsasiz joylarda, yong'oq yoki jiyda ustida, tashlandiq xarobazorlarda, mozorlarda, tegirmon va juvozxonalarda uchrashi aytiladi. Ajina haqidagi mifologik hikoyalarda uning ayrim g'ayritabiiy predmetlari: sehrli kitobi, chaqasi, sehrli tarog'i borligi, kimki ajinaga yo'liqqanda, uning ana shu predmetlaridan birini qo'lga kiritsa, ajina kuchsizlanib, o'sha odamga bir umr tobe bo'lib qolishi aytiladi. Xalqning ajina va alvasti bilan bog'liq tasavvur-tushunchalari ko'pincha ertaklarda yalmog'iz jodugar, shum, maston kampir obrazlariga singdirilganligi seziladi.

Semurg' turkiy xalqlar zoomifologiyasida mushtarak mifologik obrazlardan biri. Semurg' haqidagi mifologik tasavvurlar genezisi qadimgi insonlarning homiy kuchlar, ajdodlar kulti, Qush kulti, jonni qush ko'rinishida tasavvur qilishga asoslangan animistik tushunchalariga aloqador estetik qarashlar zaminida shakllangan. Folklorshunos K.V.Treverning fikricha, Semurg' obrazining tarixiy asoslari qadimgi O'rta Osiyoliklar mifologiyasida mavjud bo'lgan Sayana merug'a nomli xayoliy qush haqidagi qarashlarga borib taqaladi. Bu qush it boshli, parranda siyratli holatda tasavvur qilingan. Semurg' haqidagi dastlabki ma'lumotni zardushtiylikning muqaddas kitobi "Avesto" da uchramiz. Asarning 14-yashtida tasvirlanishicha, Sayana merug'a degan bahaybat qush Varkasha dengizining o'rtasidagi hayot daraxtining tepasida uya qurgan. Bulutdek ulug'vor qanotlari bilan hayot daraxtini yovuzlik kuchlaridan himoya qiluvchi Sayana merug'a haqidagi ilk miflar, olimlarning fikricha, Varkasha yoki "Qirg'oqsiz dengiz" deb ataluvchi qadimiy Xorazm vohasida yaratilgan. Ajdodlarimiz abadiy hayot haqidagi ideallarini o'zida mujassamlashtirgan bu qushning haqiqiy yordamiga ishonib, unga sig'inganlar.

⁴ .J Eshonqulov.O'zbek folklorida deb obrazi.Toshkent,1996.(8-23b)

Anqo oti bor, o'zi yo'q afsonaviy qush "sirayam topilmaydigan", "hech qayerda yo'q narsa" degan ma'noda "*anqoning urug'i*" degan ibora ham qo'llaniladi. Binobarin, Anqoni Ko'hi Qofda yashaydigan afsonaviy qush deb tasavvur qilish an'anasi xalqimiz orasida hozirga qadar saqlanib qolgan. Qadim ajdodlarimizning g'ayritabiiy xususiyatlarga ega deb tasavvur qilingan qushlar bilan bog'liq mifologik inonchlari, qush kultining folklor an'alariga ta'siri va jonni qush suvratida gavdalantirishga asoslangan animistik qarashlar Anqo tipidagi obrazlarning yuzaga kelishiga asos bo'lgan. Xalqimizning bu qush to'g'risidagi e'tiqodiy qarashlari mifologik va epik talqinlar sifatida folklor asarlariga singib ketgan.

Yalmog'iz – o'zbek xalq ertaklarida tasvirlanuvchi qadimiy, mifologik, kampir qiyofasidagi obrazlardan biri. U o'ta badbashara, tasqara, bukchayib qolgan, hamma narsani yamlamay yutib yuboradigan, shafqatsiz magik kuch-qudratga ega obraz sifatida tasvirlanadi. Yalmog'iz kampir turli xalqlar folklorida turlicha talqin qilinadi. Masalan, slavyan xalqlari mifologiyasida u o'rmon hukmdori, sehrgar- jodugar kampir, G'arbiy va sharqiy slavyan ertaklarida o'rmon o'rtasida qad ko'targan tovuq oyoqli kulbada yashaydigan va odam go'shti bilan oziqlanadigan kampir sifatida tasvirlanadi. Yalmog'iz obrazi turkiy xalqlar folkloridagi Jelbegen, Chelbegen, Telbegen, Elbegen, Jolmous obrazlari bilan genetik jihatdan yagona mifologik zaminga borib taqaladi. Bu obrazlar nomini bildiruvchi atamaning birinchi qismi chel// jel// el// del// yal// al// jal o'zak leksemasidan iborat bo'lib, bu so'zning ma'nosi ilon demakdir. Yalmog'iz atamasining ikkinchi qismi "Mogiz" qadimgi turkiy tildagi "mongus" so'zining fonetik o'zgarishga uchragan ko'rinishi. G.N.Potanin ham mongus – ayol jinsidagi yeb to'ymas mifologik obraz borligini tasdiqlaydi. Yalmog'iz kampir obrazining ildizlari matriarxat davriga borib tutashadi. Matriarxat davrida onalarning oiladagi maveqi baland bo'lgani kabi yalmog'iz kampirning ham borliqdagi hukmronligi ustundir. Shomonizm davrida bu obraz turli yovuzliklardan qahramonni himoya qiluvchi shomonka qiyofasida tasvirlanadi. Patriarxat tuzumning vujudga kelishi bilan yalmog'iz kampir obraziga turli salbiy xislatlar singdirib tasvirlana boshlangan. Shu davrdan boshlab u xunuk, yovuz qilib tasvirlangan. Bu bilan uning muqaddasligi inkor qilingan. Unga turli erkak qahramonlar zid qo'yilgan. Erkak homiylar uning o'rnini egallagan. Bunday erkak homiylar hatto zulmkor va makkora yalmog'iz kampirni yengishda, ko'makchi va maslahatgo'y sifatida namoyon bo'ladilar.⁵ O'zbek mifologiyasida yana **alamon** – kutilmaganda tashlanib qoladigan mushuksimon maxluq, **farishta** – kichkina ko'rinishli, o'zidan nur taratib turuvchi, go'zal, yoqimtoy, qanotli shavqatli ruh, **muakkal** – saqlovchi, asrovchi ruh, **chilton** – qirq taqvodor ko'zga ko'rinmas erkak ruhlari to'dasi, **qirqqiz yoki childuxtaron** – qirq hur, pok qizlar, ajralmas dugonalar ruhi, **Bibi Seshanba** – Seshanba kunining bekasi, to'quvchi ayollar piri, **Bibi Mushkulkushod** – mushkullarni oson qiluvchi, murodbaxsh Chorshanba kunining bekasi kabi qator mifologik obrazlar borki, ularning har biri o'ziga xoslik kasb etadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, mifologik obrazlar bugungi kunda ham barcha turkiy xalqlar badiiy asarlarida, xalq og'zaki ijodining janrlari tarkibida mushtarak tarzda qo'llanilib kelinmoqda. Zero, ular turkiy xalqlarning qadimgi davrdagi dunyoga bo'lgan qarashini, turmush tarzini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurashid Abdurahmonov. Turkiy xalqlar og'zaki ijodi. Samarqand, 2006.
2. O'rayeva D, Otajonova M, Nurullayeva S. Mif va badiiy ijod. Fan Ziyosi nashriyoti, 2024.
3. M. Jo'rayev, D. O'rayeva. O'zbek mifologiyasi. Toshkent, 2019.
4. J. Eshonqulov. O'zbek folklorida deb obrazi. Toshkent, 1996.
5. Saidov M. Turkiy xalqlar mifologiyasining yozma adabiyotga ta'siri masalasiga doir. Toshkent, 1996.
6. Ro'zimboyev S., Sobirova N. "Avesto" mifologiyasi va Xorazm folklori, Urganch, 2001.

⁵ Egamov. X. Yalmog'iz kampir/ Sover sharqi turkiy xalqlar ertakchilik an'analari ta'rixidan ocherklar, 1982. (163-190b)

7. Nurmonov F. Xizr obrazi genezisiga doir ayrim mulohazalar.Toshkent, 2004.

8. M Jo'rayev. O'zbek mifologiyasida Xubbi obrazi.Toshkent,2002.

INNOVATIVE
ACADEMY